

SETORES MAIS AFETADOS PELA PANDEMIA

OS MAIORES IMPACTOS NO SETOR DA CULTURA

Carla Fernanda – carla.souza6@fatec.sp.gov.br

Celio Daroncho - celio.daroncho@fatec.sp.gov.br

Isabella Cardozo de Almeida – isabella.almeida01@fatec.sp.gov.br

Guilherme Jensen – guilherme.jensen@fatec.sp.gov.br

Jaqueline Alves Oliveira Da Fonseca – Jaqueline.Fonseca01@fatec.sp.gov.br

Resumo

A pandemia do covid-19 no Brasil e em escala global, teve grandes impactos sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos, tudo teve que se adequar as novas realidades. Devido a sua forma de transmissão, a adoção de medidas de distanciamento social tornou-se essencial para conter a pandemia. As medidas adotadas são diferentes de um país para outro, e mesmo dentro de um mesmo país.

As dificuldades foram aparecendo não só no ramo da saúde, mais também no setor econômico, algumas tiveram uma grande demanda como os setores de higiene e limpeza, outras ficaram sem alternativas e tiveram que fechar por medidas restritivas, essas ficaram parcialmente sem lucro, enquanto outras ainda tinham um pouco, com isso o resultado do PIB e do desemprego teve severos impactos.

Palavras – chave: Setores, Pandemia covid-19, distanciamento social.

Abstract

The covid-19 pandemic in Brazil and on a global scale, had major social, economic, political, cultural and historical impacts, everything had to adapt to the new realities. Due to its form of transmission, the adoption of social distance

measures has become essential to contain the pandemic. The measures adopted are different from one country to another, and even within the same country.

Difficulties were appearing not only in the health sector, but also in the economic sector, some were in great demand, such as the hygiene and cleaning sectors, others were left without alternatives and had to close due to restrictive measures, these were partially without profit, while others they still had a little, so the result of GDP and unemployment had severe impacts.

Keywords: Sectors, Pandemia covid-19, social distance.

1. Introdução

O presente trabalho tem como prioridade expor e analisar o impacto no setor cultural com a pandemia do covid-19, mais especificamente a categoria de cinema CINEMARK.

Segundo o Diário Oficial da União, as atividades artísticas lideram a primeira posição dos setores da economia mais impactados pela pandemia de covid-19 seguida de outros seguimentos. Por motivos de restrições de aglomerações e isolamento social essa foi a primeira categoria a ser parada e a última a ser retomada.

O isolamento foi a primeira medida a ser tomada, com o passar dos dias outras restrições foram adotadas para evitar o contágio, o distanciamento social veio logo depois, não foi bem visto por toda a população, uma vez que afetam negativamente a economia. Entretanto, elas só são realizadas diante de situações que necessitam de cuidados extremos. E com essas medidas os setores tiveram que se reinventar, os que não conseguiram tiveram que reduzir sua equipe ou fechar suas empresas gerando uma alta no nível de desempregos.

Na medida que os casos foram sendo controlados ou reduzindo seu nível de contágio algumas categorias foram voltando as suas atividades ou se adequando ao novo normal, mas seguindo algumas restrições imposta pela OMS, algumas delas foram os horários de funcionamento reduzidos, uso

obrigatório de máscara, verificação de temperatura, álcool em gel disponível para higienização, com isso algumas empresas conseguiram ir se mantendo enquanto outras tiveram que fechar seus estabelecimentos definitivamente. A categoria de cinema está enfrentando problemas de gerenciar a sua logística empresarial. Então como a categoria pode operar para não ficar no vermelho?

- Problema de pesquisa

Como o CINEMARK pode operar para não ficar no vermelho?

1.2 Justificativa do tema

Alguns setores tiveram uma grande perda na participação econômica no estado, fazendo com que algumas categorias de trabalhadores perdessem seus empregos, o levantamento desses dados deixa mais evidente, e com o passar do tempo pode ser avaliado o avanço da recuperação desses setores na economia.

1.3 Objetivo

Analisar o setor da rede de cinema CINEMARK afetado com a pandemia do covid-19 e verificar como pode manter a saúde financeira.

1.4 Metodologia

A metodologia deste artigo consiste em pesquisa teórica, descritiva que segundo Fonseca (2012, p.24) descreve a pesquisa descritiva uma realidade tal como se apresenta, conhecendo-a e interpretando-a por meio de observação, do registro de análise dos fatos ou fenômenos variáveis trazendo dados concretos de problemas passados, registrados em sites e afins, sobre como a empresa foi afetado pela pandemia do covid-19.

A coleta de dados foi feita a partir de dados obtidos do “Diário Oficial” postado pelo site “Agência Brasil”, lá foram levantados diversos setores que

possivelmente tiveram suas portas fechadas ou demissões em massa, nesse artigo vamos usar métodos quantitativos, apresentando os dados em forma de gráficos, como o prejuízo e lucro de anos anteriores.

Foi realizada uma pesquisa teórica e quantitativa sobre estabelecimentos fechados durante o período de pandemia e o maior índice foram as atividades artísticas, criativas e de espetáculos, os dados que obtivemos foram de cinemas, shows e teatros durante o período de pandemia.

2. Os impactos da pandemia

Como o setor artístico foi o mais afetado, e um deles foi o cinema, no qual foram recolhidos dados sobre prejuízos de 2020 e lucros em 2019, os dados foram recolhidos no site “Isto é” e “Veja”, com tudo montamos um gráfico sobre esses números, conforme gráfico 1.

Gráfico 1 - lucros e prejuízos dos cinemas.

Fonte: Autores (2020)

2.1. Shows

Contudo os shows também foram muito afetados trazendo enormes prejuízos a cantores, produtoras e organizadoras de eventos, nesse período de pandemia foi levantado que o valor não arrecadado estimado por esse setor foi de 290 milhões, um valor muito alto, comparado aos lucros que obtiveram em 2019, conforme o gráfico 2.

Gráfico 2 – Perdas e lucros passados nos shows.

Fonte: Autores (2020)

2.2. Pandemia covid-19

O coronavírus teve início em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan na china, os mas se agrava rapidamente, causando infecções respiratórias, os relatos afirmam que os primeiros infectados a princípio haviam tido contato com o vírus por meio de frutos do mar, animais selvagens e fluidos desses animais em mercados atacadistas da cidade.

O COVID-19, foi descoberto em 31 de dezembro de 2019, na China. O vírus tem sintomas iniciais semelhantes a um resfriado, mas se agrava rapidamente, causando infecções respiratórias, podendo ser fatal. A melhor forma de combater a pandemia é se manter informado e adotar medidas de prevenção.

A contaminação pelo vírus mais comum ocorre de pessoa para pessoa, pelas gotículas respiratórias ou contato direto com secreções contaminadas, como: gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas seguido de contato com boca, nariz ou olhos. (MINISTÉRIO DA SAÚDE,2020. s.p)

Dentro de pouco tempo esse vírus se expandiu para outros países, até que em março de 2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou o surto da doença como uma pandemia. E com tudo isso veio alguns protocolos de segurança na tentativa de não descender e haver um contágio em massa, como o distanciamento, isolamento social e a quarentena, e o bloqueio desse sistema teve suas consequências diretas e indiretas nos diversos setores sociais.

2.3. Como foi o impacto no setor cultural

Segundo a Cultura.SP (2020), a pandemia também gerou impactos no setor cultural através de um estudo feito pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a FGV e o Sebrae, aponta que ocorreu uma queda de 31,8% do PIB no segmento cultural neste ano de 2020.

Ainda de acordo com a Cultura.SP (2020), este setor se enquadra na lista de setores mais prejudicados por causa da pandemia de Covid-19, pelo mesmo motivos de isolamento social as atividade das casas de espetáculos, cinemas,

teatro, startups, entre outros segmentos de cultura foram suspensos, impactando diretamente nos projetos que estavam sendo executados, na garantia de renda dos profissionais que atuam na área, e na manutenção dos postos de trabalho. No Brasil, este setor corresponde por aproximadamente 2,46% do Produto Interno Bruto (PIB), e é responsável pela geração de 4,9 milhões de trabalhos, apenas em São Paulo, a participação conta com 3,9% do PIB e gera 1,5 milhão de empregos.

2.4. No setor de cinema CINEMARK

Ficando ainda na questão cultural, a rede de cinemas CINEMARK, foi imensamente impactada durante os primeiros meses da pandemia que se alastrou sobre os países. De acordo com Guia da Folha (2020), a rede de cinemas em questão reabriu sua primeira sala em São Paulo após passar um período de pouco mais de cinco meses com as salas fechadas, no dia 10 de setembro deste ano, ocorreu a reabertura de uma de suas unidades em um shopping em Mogi das Cruzes.

Segundo Guia da Folha (2020), a reabertura deste primeiro complexo foi o pontapé inicial para a retomada do funcionamento das salas e com isso por consequência o retorno de suas movimentações lucrativas. A rede CINEMARK investiu em maneiras de seguir os protocolos de segurança com auxílio e consultoria do Hospital Israelita Albert Einstein, as medidas adotadas incluem:

- Obrigatoriedade da utilização de máscaras;
- Medição de temperatura;
- Redução da capacidade de salas com interdição de poltronas; e
- Desinfecção e limpeza frequente dos espaços.

Além das medidas descritas acima, a rede de cinemas também investiu nos protocolos de segurança em relação à área de apresentação de ingressos e compras nas bombonieres internas com utilização de QR code, reduzindo assim o número de caixas convencionais e o contato entre pessoas, além de permitir o consumo de alimentos somente dentro das salas.

2.5. Qual a perda de capital estimada do CINEMARK

De acordo com o Canaltech (2020), a rede de cinemas CINEMARK registrou uma perda significativa em seus lucros durante o período de isolamento social mais acirrado. O valor de US\$ 543,6 milhões corresponde aos 2 primeiros meses deste ano, isso significa em termos comparativos uma perda de US\$ 59,6 milhões só no primeiro trimestre do ano de 2020, já que o lucro do primeiro trimestre do ano anterior foi de US\$ 714,7 milhões.

Gráfico 3 – Comparativo de lucros da rede CINEMARK entre o primeiro trimestre de 2019 e 2020.

Fonte: Autores (2020)

Ainda segundo Canaltech (2020), a empresa registrou baixa de 2,2% em suas ações diante a abertura do pregão na quarta-feira (03) de junho, onde estavam sendo negociadas por US\$ 15,65. Os especialistas que haviam analisado as finanças da empresa com olhar voltado para os impactos causados pela pandemia, haviam previsto um faturamento de US\$ 556,7 milhões, analisando ainda essa questão a perda para os investidores da rede de cinemas foi de US\$ 0,51 e o previsto pelos analistas foi de US\$ 0,18.

Gráfico 4 – Comparativo de expectativa de lucro e lucro real em 2020.

Fonte: Autores (2020)

Gráfico 5 – Comparativo de expectativa de perda dos investidores e perda total em 2020.

Fonte: Autores (2020)

3. Logística empresarial

Segundo Ballou (2006, pag 26) a logística empresarial é:

“Um campo relativamente novo, estudo da gestão integrada, das áreas tradicionais das finanças, marketing e produção (.....). As

empresas também estiveram permanentemente envolvidas em atividades de movimentação-armazenagem (transporte-estoque)".

Meados anos 50 e 60 as empresas começaram a se preocupar com as satisfações dos seus clientes ,ou seja , dos consumidores, e partir dessa preocupação em satisfazer os seus clientes e entender mais os comportamentos e hábitos de consumo das pessoas que as empresas começaram a se atender que a logística é muito mais do que movimentar e transportar caixas, assim motivado por essa atitude de seus clientes que são cada vez mais exigente e cada vez mais consciente e principalmente do cliente que quer ser atendido cada vez mais rápido, imediatamente, foi aí que nasceu logística empresarial.

As empresas tiveram que se preocupar com a logística empresarial, pois nos dias de hoje, devido a facilidade de compras pela internet, avanço das plataformas digitais, incomers e grandes marketing Plays , a competitividade aumenta bastante, e nos dias de hoje as empresas para crescer, se tornar competitiva , conseguir ganhar dinheiro e escalar, ela precisa ficar e olho com o que está acontecendo no mercado, principalmente na sua logística.

3.1. Nascimento da logística empresarial

Nos Estados Unidos, na década de 1960, uma nova visão gerencial estava alterando a percepção anteriormente dominante acerca da área de transporte. Notava-se que a tarefa de entregar o produto na quantidade certa, no local certo, na hora certa, incluía mais do que o transporte em si. A integração da gestão dos estoques, do armazenamento, das compras, da produção, da comunicação e da informação seria necessária para abastecer corretamente, ao mínimo custo possível. Em vez da única variável transporte, a equação do abastecimento necessitava a introdução de mais variáveis. Os militares, de longa data, vinham utilizando o termo logística para designar o suprimento de munições e provisões às tropas nos campos de batalha. Os resultados da logística militar, que havia contribuído decisivamente para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, incitavam as empresas a adotar seus ensinamentos. Também influenciou na aceitação da nova visão logística a divulgação das técnicas de pesquisa operacional. Essa área propunha a

quantificação da gestão, por meio da criação de modelos matemáticos para solução dos problemas administrativos complexos, como, em especial, os de transporte.

Figura 1 - A era da logística empresarial

**Figura 2 – A Era da Logística Empresarial,
1950 – 1970 - visão sistêmica**

Fonte: Revista de Administração de Empresas

3.2. Qual a importância da logística empresarial no CINEMARK

Com o conceito de Logística Empresarial, sendo uma gestão integrada o CINEMARK faz a sua logística muito bem para se manter no mercado e ser uma das pioneiras no seu ramo.

Buscando melhorias e conforto para seus consumidores, o CINEMARK busca estar à frente de todos proporcionando conforto e estabilidade.

Com algumas parcerias o CINEMARK oferece algumas exclusividades, atendendo a todos os públicos.

Entre seus diferenciais podemos destacar:

Trouxemos ao país o conceito VIP de cinema, com cardápio exclusivo e atendimento diferenciado, desde a bilheteria até o serviço de Snack Bar.

Outra super inovação foi a sala Extreme Digital CINEMARK - XD, com telas ainda maiores e sonorização ainda mais potente, reunindo o que há de mais moderno em D-BOX.

Em 2014, apresentamos ao Brasil uma tecnologia do futuro, de impressionar até mesmo Marty McFly. Instalamos no Shopping Villa Lobos, em São Paulo, a primeira sala D-BOX. Poltronas que se movimentam e vibram, acompanhando a ação da telona. tecnologia 2D e 3D. (Valmir Fernandes, 2020. sp)

Segundo a rede, O sucesso da CINEMARK está ligado à experiência vivida pelo público, nosso propósito é oferecer uma experiência inesquecível, afinal, nosso DNA é de inovação e tecnologia.

Em 1984 foi o ponta pé inicial para uma revolução no cinema. Sempre acreditamos que a experiência do filme ultrapassa as telas e que entretenimento é mais que um filme, um filme é mais que uma sala, e uma sala é mais que tecnologia.

3.3. No setor de cinema CINEMARK

Como o setor de cinemas foi um dos mais afetados, uma das redes mais famosas e renomadas a CINEMARK, também passou por dificuldades, e com isso teve que fechar todas as suas salas de cinema em todos os shoppings do mundo inteiro, já que é uma rede mundial.

E ao todo possui 1.351 salas ao redor do mundo sendo 640 apenas no Brasil sendo 88 complexos em 17 estados, incluindo Distrito Federal, e por ano mais de 40 milhões de espectadores passam por suas salas, trazendo um lucro de US\$ 305 milhões apenas no Brasil.

Presente em 17 estados e Distrito Federal

Conteúdos especiais: Clássicos Cinemark, eventos esportivos, shows e espetáculos

640 salas em 88 complexos no Brasil

A tecnologia D-BOX está presente em 20 complexos

A tecnologia XD está presente em 42 salas

FLIXMEDIA, empresa de mídia da Cinemark

Acessibilidade em todas as salas da rede

1351 salas espalhadas pelo mundo

Mais de 40 milhões de espectadores por ano

Presente em 16 países

Fonte: CINEMARK

4. conclusão

O bom relacionamento com os clientes é uma forma estratégica da empresa conseguir um retorno de seus consumidores, respeitando todas as medidas de segurança e se adequando ao novo normal, a rede CINEMARK acredita que esse retorno vai se recuperar a longo prazo, mas mantendo seus padrões para que seus usuários se sintam à vontade como antes. Um feedback positivo proporciona uma boa reputação e contribui para a fidelização e captação de clientes.

O objetivo principal do trabalho consistiu em estudar o quanto a pandemia contribuiu para o fechamento de vários estabelecimentos importantes para a população amante de cultura, mesmo com o fechamento de quase sete meses, os cinemas puderam retornar com 60% da sua capacidade e respeitando todas as normas de segurança como medição de temperatura, uso obrigatório de máscaras, respeitando o distanciamento de um metro em fila, vários dispositivos de álcool em gel espalhados em lugares estratégicos e junto com as compras de bilhetes podem ser por sites ou pessoalmente. Gerenciar a retomada das salas de Cinemas fará com que o setor logístico junto ao departamento de Marketing terá um longo trabalho pela frente, pois para

manter a qualidade, terá que se reinventar para estar à frente da concorrência que não é pouca que teve tantos prejuízos quando a Rede CINEMARK.

Os resultados indicam que a transportadora em questão não utiliza de forma eficiente as informações que estão disponíveis nessa base e com isso o site deixa de ser usado para impulsionar a gestão de relacionamento com os clientes e passa a denegrir a sua imagem.

A pesquisa abrange vários sites, logo os resultados não podem ser generalizados, mas dada a relevância do Site do Cinemark, as informações apresentadas são de suma importância para que possamos acompanhar seus rendimentos e sua colaboração para área cultural que já é escassa no país.

Para estudos futuros este artigo pode contribuir como base na apuração de outros setores atingidos pela pandemia, contribui para os avanços de adaptação com o novo normal, trabalho da logística com suas estratégias de atrair os clientes em outras corporações e até mesmo servir de modelo para apuração de outros setores.

Referências

AGÊNCIA BRASIL. DIÁRIO OFICIAL TRAZ LISTA DE SETORES MAIS AFETADOS PELA PANDEMIA. 2020. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-09/diario-oficial-traz-lista-de-setores-mais-afetados-pela-pandemia>. Acessado em 18 de set. 2020 às 11h40.

BALLOU, R. H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento, organização e logística empresarial. Porto Alegre: Bookmann, 2001.

CINEMARK. INSTITUCIONAL. 2020. Disponível em: <https://www.cinemark.com.br/a-cinemark/institucional>. Acessado em 9 de out. de 2020 às 23h20.

FONSECA, Celia Regina Veiga da. **Metodologia do trabalho científico**. Curitiba, IESDE Brasil S.A, 2012.

GLOBO. “O CINEMA NÃO VAI ACABAR”, DIZ BRASILEIRO QUE É PRESIDENTE DA CINEMARK GLOBAL. 2020. Disponível em:

<https://valor.globo.com/eu-e/noticia/2020/01/10/o-cinema-nao-vai-acabar-diz-brasileiro-que-e-presidente-da-cinemark-global.ghtml>. Acessado em 30 de out. de 2020 às 12h14.

GOV.BR. MINISTÉRIO DA ECONOMIA DIVULGA LISTA DOS SETORES MAIS AFETADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19 NO BRASIL. 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/setembro/ministerio-da-economia-divulga-lista-dos-setores-mais-afetados-pela-pandemia-da-covid-19-no-brasil>. Acessado em 25 de nov. 2020 às 16h48.

ISTO É. CINEMA BRASILEIRO TERÁ UM PREJUÍZO DE R\$ 1,2 BILHÃO. 2020. Disponível em: <https://istoe.com.br/cinema-brasileiro-tera-um-prejuizo-de-r-12-bilhao/>. Acessado em 20 de set. de 2020 às 17h54.

UOL. GOVERNO LISTA SETORES DA ECONOMIA MAIS AFETADOS PELA PANDEMIA; ARTE LIDERA. 2020. Disponível em: <https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/09/15/diario-oficial-lista-setores-mais-afetados-pela-pandemia-artes-lidera.htm>. Acessado em 16 out. 20 às 15h40.

NCS TOTAL. IMPACTO DA PANDEMIA NA CULTURA PODE ULTRAPASSAR R\$ 100 BILHÕES. 2020. Disponível em: <https://www.nsctotal.com.br/noticias/impacto-da-pandemia-na-cultura-pode-ultrapassar-r-100-bilhoes>. Acessado em 19 de out. 2020 às 20h50.

VEJA. OS NÚMEROS DO IMPACTO DA PANDEMIA NO MERCADO NACIONAL DE SHOWS. 2020. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/cultura/exclusivo-os-numeros-do-impacto-da-pandemia-no-mercado-nacional-de-shows/>. Acessado em 14 de set. 2020 às 15h58.